

ALGORITHMS FOR SELECTING IDEAL AND INDUSTRIAL CONTROLLERS, THEIR SETTINGS IN AUTOMATIC STABILIZATION SYSTEMS

Adambayev M.,

Candidate of technical science, professor

Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeyev

Kalkabekova T.,

Master of technical science., senior lecturer

Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeyev

Zhaporov B.,

4th grade student

Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeyev

Kumis N.

4th grade student

Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeyev

АЛГОРИТМЫ ВЫБОРА ИДЕАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ, ПАРАМЕТРОВ ИХ НАСТРОЕК В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

Адамбаев М.Дж.

кандидат технических наук, профессор, Алматинский университет энергетики и связи им.Гумарбека Даукеева (АУЭС)

Калкабекова Т.Ж.

Магистр технических наук, старший преподаватель,

Алматинский университет энергетики и связи им.Гумарбека Даукеева (АУЭС)

Жапаров Б.А.

Студент 4-го курса,

Алматинский университет энергетики и связи им.Гумарбека Даукеева (АУЭС)

Кумис Н.М.

Студент 4-го курса,

Алматинский университет энергетики и связи им.Гумарбека Даукеева (АУЭС)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7989978>

Abstract

The choice of regulators consists of 3 stages. It is necessary to determine: 1) the type of regulator; 2) the law of regulation; 3) calculate the required setting parameters. The first two steps for ideal and industrial controllers are performed in the same way. Determination of the setting parameters of an industrial regulator is carried out according to a special method. The paper gives algorithms for choosing both ideal and industrial controllers.

Аннотация

Выбор регуляторов состоит из 3-х этапов. Необходимо определить: 1) тип регулятора; 2) закон регулирования; 3) рассчитать требуемые настроечные параметры. Первые два этапа для идеальных и промышленных регуляторов выполняются одинаково. Определение настроечных параметров промышленного регулятора производится по специальной методике. В работе даны алгоритмы выбора как идеальных, так и промышленных регуляторов.

Keywords: ideal and industrial controllers, regulation laws, tuning parameters, amplitude-phase-frequency characteristics, oscillation criterion.

Ключевые слова: идеальные и промышленные регуляторы, законы регулирования, настроечные параметры, амплитудно-фазочастотные характеристики, критерий колебательности.

Структурная схема замкнутой системы управления представлена на рисунке 1.1. При синтезе реальной САУ, как правило, к объекту управления относят сам технологический аппарат или процесс, датчик, регулирующий орган; к регулятору относят вторичный прибор, элемент сравнения с задатчиком, усилители, формирователь закона регулирования, исполнительный механизм, обычно формирующий интегральную составляющую в непрерывных регуляторах. Коэффициенты усиления и

инерционности отдельных элементов, составляющих объект управления, и регулятор автоматически входят в общий коэффициент усиления и в общую инерционность объекта и регулятора (см. рис. 1.1).

Критерием выбора регулятора для конкретного объекта управления является точность поддержания им заданного технологического параметра. Из серийно выпускаемых промышленных регуляторов выбирают самый простой по закону управления, обеспечивающий заданное качество регулирования.

Выбор регулятора заключается в определении характера его действия (позиционный или непрерывный), закона регулирования (ПИ, ПИ, ПИД) и настроек его параметров (величин k_p, k_{PI}, T_u, T_n) [1].

Рисунок 1.1 Структурная схема замкнутой системы управления: О- объект (технологический аппарат или процесс); Д – датчик; РО- регулирующий орган; ИП – измерительный (вторичный) прибор; СУ- сравнивающее устройство; ЗУ- задающее устройство; УУ – усилительное устройство; ФУ1 – устройство, формирующее закон регулирования в прямом канале; ФУ2 – устройство, формирующее закон регулирования в цепи обратной связи; ИМ – исполнительный механизм

Для этого первоначально динамика объекта представляется дифференциальным уравнением первого порядка запаздыванием. В этом случае статические и динамические свойства объекта характеризуются отношением τ_y/T_y и коэффициентом передачи k_0 . Коэффициент k_0 статического объекта определяется по экспериментальной кривой, а τ_y/T_y – по нормированной кривой разгона [2].

Постоянная времени T_y и чистое запаздывание τ_y определяются непосредственно из графика аппроксимированной кривой разгона 2. Если объект астатический, то он характеризуется условным коэффициентом передачи и условной постоянной времени, соответственно:

$$k_0 = \frac{\Delta(\Delta x)}{\Delta t \Delta u}; \quad T_0 = \frac{1}{k_0}.$$

Тип регулятора ориентировочно выбирают по рекомендациям вида:

τ_y/T_y	Регулятор
$< 0,2$	Позиционный
$< 1,0$	Непрерывный
$> 1,0$	Непрерывный и импульсный

После выбора типа регулятора определяют динамический коэффициент регулирования R_d , который для статического объекта равен [3].

$$R_d = \frac{\Delta x_1}{k_0 u_B}, \quad (1.1)$$

а для астатического объекта

$$R_d = \frac{\Delta x_1 T_y}{\tau_y u_B}, \quad (1.2)$$

где Δx_1 — максимальное динамическое отклонение регулируемой величины; u_B -максимально возможное значение возмущения по нагрузке.

Зная коэффициент R_d для статического объекта, по графикам $R_d = f(\tau_y/T_y)$ выбирают закон регулирования регулятора (И, ПИ, ПИД) (рис.1.2). Каждый график $R_d = f(\tau_y/T_y)$ приведен для типового оптимального процесса регулирования: аperiодической с минимальным временем t_p ; процесс с 20 %-ным перерегулированием

$$\left(\frac{\Delta x_2}{\Delta x_1} 100 \approx 20\% \right);$$

процесс с минимальной квадратичной площадью отклонения

$$\min \int_0^{\infty} \Delta x^2(t) dt \left(\frac{\Delta x_2}{\Delta x_1} 100 \approx 40\% \right).$$

Рисунок 1.2 Зависимость динамического коэффициента регулирования R_D для статических объектов от τ_y / T_y : а- аperiodический процесс; б- процесс 20%-ным перерегулированием; в- процесс с

$$\min \int_0^{\infty} \Delta x^2 dt : (1\text{-И-регулятор; } 2\text{-II-регулятор; } 3\text{-ПИ-регулятор; } 4\text{-ПИД-регулятор})$$

Очевидно, что предварительно необходимо знать максимально возможное значение возмущающего воздействия, выраженное в процентах хода регулирующего органа, и задаться требуемыми показателями качества регулирования, к которым относятся: допустимое динамическое отклонение Δx регулируемой величины; допустимое или желательное перерегулирование $\Delta x_2/\Delta x_1$, допустимая статическая ошибка $\Delta x_{ст}$; допустимое время регулирования t_p . Значения динамического коэффициента для астатических объектов приведены в табл. 1.1; И-регуляторы на астатических объектах не используют, так как система регулирования в этом случае неустойчива. Затем полученное расчетное значение времени регулирования:

$$t_p = \theta \tau_3 \quad (1.3)$$

сравнивают с предельно допустимым значением $t_{доп}$. Если $t_p > t_{доп}$ то используют более сложный регулятор (например, ПИД вместо ПИ-регулятора). Здесь θ — относительное время регулирования, определяемое по табл. 1.2.

При выборе П-регулятора рассчитывают также статическую ошибку $\Delta x_{ст}$ (остаточное отклонение). Относительную величину остаточного отклонения находят по графику для заданного значения τ_y/T_y . Если расчетное значение остаточного отклонения превышает допустимое, то выбранный П-регулятор заменяют ПИ- или ПИД-регулятором.

После выбора закона регулирования рассчитывают оптимальные параметры настройки регулятора. Формулы для определения настроек непрерывных идеальных регуляторов на статических и астатических объектах приведены в табл. 1.3 [4].

Таблица 1.1

Значения динамического коэффициента для астатических объектов

Регулятор	Динамический коэффициент регулирования		
	Типовой процесс регулирования		
	аperiodический	20%-ное перерегулирование	$\min \int \Delta x^2(t) dt$
П	2,9	1,4	-
ПИ	1,4	1,3	0,9

Таблица 1.2

Определение относительного времени регулирования

Регулятор	Объект	Относительное время регулирования $\theta = \tau_p / \tau_y$		
		Типовой процесс регулирования		
		аperiodический	20%-ное перерегулирование	$\min \int \Delta x^2 * (t) dt$
П	Статический	4,5	6,5	9
	Астатический	6	8	-
ПИ	Статический	8	12	16
	Астатический	14	16	18
ПИД	Статический	5,5	7	10
	Астатический	9	12	13

Определение настроек непрерывных идеальных регуляторов на статических и астатических объектах

Регулятор	Типовой процесс регулирования					
	апериодический		20%-ное перерегулирования		$\min \int_0^{\infty} \Delta x^2(t) dt$	
	Статический объект	Астатический объект	Статический объект	Астатический объект	Статический объект	Астатический объект
И	$k_{p1} = \frac{1}{4,5k_0T_y}$	-	$k_{p1} = \frac{1}{1,7k_0T_y}$	-	$k_{p1} = \frac{1}{1,7k_0T_y}$	-
П	$k_p = \frac{0,3}{k_0 \tau_y / T_y}$	$k_p = \frac{0,4}{\tau_y / T_y}$	$k_p = \frac{0,7}{k_0 \tau_y / T_y}$	$k_p = \frac{0,7}{\tau_y / T_y}$	$k_p = \frac{0,9}{k_0 \tau_y / T_y}$	-
ПИ	$k_p = \frac{0,6}{k_0 \tau_y / T_y};$ $T_{II} = 0,6T_y$	$k_p = \frac{0,4}{\tau_y / T_y};$ $T_{II} = 0,6\tau_y$	$k_p = \frac{0,7}{k_0 \tau_y / T_y};$ $T_{II} = 0,7T_y$	$k_p = \frac{0,7}{\tau_y / T_y};$ $T_{II} = 3\tau_y$	$k_p = \frac{1}{k_0 \tau_y / T_y};$ $T_{II} = T_y$	$k_p = \frac{1}{\tau_y / T_y};$ $T_{II} = 4\tau_y$
ПИД	$k_p = \frac{0,95}{k_0 \tau_y / T_y};$ $T_{II} = 2,4\tau_y$ $T_{II} = 0,4\tau_y$	$k_p = \frac{0,6}{\tau_y / T_y};$ $T_{II} = 5\tau_y$ $T_{II} = 0,2\tau_y$	$k_p = \frac{1,2}{k_0 \tau_y / T_y};$ $T_{II} = 2\tau_y$ $T_{II} = 0,4\tau_y$	$k_p = \frac{1,1}{\tau_y / T_y};$ $T_{II} = 2\tau_y$ $T_{II} = 0,4\tau_y$	$k_p = \frac{1,4}{k_0 \tau_y / T_y};$ $T_{II} = 1,3\tau_y$ $T_{II} = 0,5\tau_y$	$k_p = \frac{1,4}{\tau_y / T_y};$ $T_{II} = 1,6\tau_y$ $T_{II} = 0,5\tau_y$

Рисунок 1.3 Зависимость относительной величины остаточного отклонения от τ_y / T_y : 1-

апериодический процесс; 2- процесс с 20%-ным перерегулированием; 3- процесс с $\min \int_0^{\infty} \Delta x^2 dt$

При синтезе САР на основе промышленных регуляторов выбор настроек регулятора производят по уточненной методике.

Более точное определение настроек промышленных регуляторов может быть выполнено графоаналитическим способом на основе амплитудно-фазовых частотных характеристик (АФЧХ) системы и заданного М-критерия (критерия колебательности) [1]. Величину М обычно выбирают в пределах от 1,1 до 2,4. Например для типового переходного процесса с 20 %-ным перерегулирова-

нием $M = 1,3$, а для переходного процесса с минимальным квадратичным интегральным показателем $M = 2,1$ [3].

Расчет оптимальных настроек регулятора начинают с того, что задаются показателем колебательности М, отвечающим выбранному типу, переходного процесса, и на комплексной плоскости строят несколько ЛФЧХ разомкнутой системы для различных фиксированных параметров настройки. Затем для каждой АФЧХ определяют, насколько ее расположение на комплексной плоскости отличается от требуемого. С помощью специальных прие-

мов (формул, графических построений) определяют параметры настройки регулятора, при которых ЛФЧХ разомкнутой системы займет требуемое положение на комплексной плоскости, а следовательно, будет получен требуемый показатель колебательности переходного процесса.

Существо графического построения при применении данного способа состоит в том, что АФЧХ

разомкнутой системы (объект—регулятор) должна касаться вспомогательной окружности (рис. 1.4), центр которой лежит на отрицательной вещественной полуоси и ее радиус r связан с показателем колебательности соотношением

$$r = \frac{M^2}{M^2 - 1} \quad (1.4)$$

Рисунок 1.4

Графическое определение коэффициента передачи регуляторов по амплитудно-фазовой характеристике объекта: а, б – собственно для П-, ПИ-регуляторов; в- определение оптимальных застроек

Методика определения оптимальных настроек регуляторов, следующая:

а) для нахождения настройки K_p П-регулятора строят АФЧХ разомкнутой системы (рис. 1.4, а), принимая $K_p = 1$. В этом случае АФЧХ системы совпадает с АФЧХ объекта управления. Затем из начала координат под углом $\beta = \arcsin 1/M$ к отрицательной вещественной полуоси проводят прямую и циркулем из центра, расположенного на отрицательной вещественной полуоси, проводят радиусом r окружность, касающуюся одновременно АФХ и проведенной прямой.

Необходимый коэффициент передачи регулятора определяется величиной полученного радиуса окружности r [4]:

$$K_p = \frac{M^2}{M^2 - 1} \cdot \frac{1}{r}. \quad (1.5)$$

Например, для $M = 1,62$, что соответствует перерегулированию, $\Delta x_1/\Delta x \approx 34\%$;

$$K_p = 1/r; \quad \beta = 38^\circ;$$

б) для нахождения настроек T_u и K_p ПИ-регулятора строят АФЧХ системы при $K_p = 1$ и нескольких значениях T_u . Это значит, что к каждому вектору АФЧХ разомкнутой системы при $K_p = 1$ и одному из значений T_u прибавляют вектор с модулем повернутый на 90° по часовой стрелке (рис. 1.4, б).

$$\Delta A = \frac{A_0}{\omega \Delta T_u},$$

Затем проводят прямую под углом $\beta = \arcsin 1/M$ к вещественной отрицательной полуоси и чертят окружность с центрами на отрицательной полуоси, касающуюся одновременно проведенной прямой и АФЧХ системы при выбранных значениях T_u . Коэффициенты усиления K_p вычисляют по формуле (1.5). По полученным параметрам K_p и T_u строится

график (рис.1.4, в). Этот, график формирует границу, соответствующую заданному показателю колебательности M . Проведя касательную из начала координат к построенной линии равных значений колебательности M , получим точку А, где обеспечивается оптимальное соотношение K_p/T_u соответствующее

$$\int_0^{\infty} \Delta x^2(t) dt \rightarrow \min;$$

в) при использовании ПИД-регулятора методика настройки аналогична. В этом случае АФЧХ разомкнутой системы строится для предварительно выбранного соотношения времени издрема T_n и времени предварения T_n . Обычно это соотношение выбирается равным $0,25-0,5$ в зависимости от возможности конкретного регулятора. По известному оптимальному значению T_n и принятому отношению T_n/T_n определяют значения времени предварения [2].

Список литературы:

1. Адамбаев М.Д. Автоматическое регулирование и регуляторы. – Астана: Фолиант, 2018. – 216с.
2. Адамбаев М.Д. Определение динамической структуры и параметров промышленных объектов управления: Научное издания (монография). – Алматы: TST-Company, 2010, 258 с.
3. Стефани Е.П. Основы расчета настройки регуляторов теплоэнергетических процессов. – М.: Энергия, 1972, 376 с.
4. Адамбаев М.Д. Автоматическое управление в электроэнергетике (прикладная математика и идентификация). – Алматы: КазНТУ имени К.И.Сатпаева, 2015. – 322 с.